

Е. В. Астахова

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ НАРОДНОЙ УКРАИНСКОЙ АКАДЕМИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

На основе Концепции развития Народной украинской академии на период до 2035 г. предпринята попытка обосновать и описать ключевые направления развития научно-учебного комплекса и его стратегические задачи.

В статье анализируются условия, в рамках которых предстоит функционировать ХГУ «НУА». Показано влияние перехода от информационной эпохи к цифровой, воздействие этой кардинальной ломки на систему образования и все ее составляющие.

Особое внимание уделено стратегическим приоритетам развития НУА на ближайшие 20 лет и возможным путям снижения рисков, сопровождающих процессы развития и трансформации образовательной модели, построенной на принципах lifelong learning (LLL).

Новые концептуальные подходы базируются на признании того факта, что современное образование призвано в первую голову отвечать на вопросы «Зачем?» и «Для чего?», а уже потом «Как? Кто? Чему?» и др.

В условиях стремительного перехода в цифровую эпоху, которая полностью отрицает аналоговые подходы и требует принципиально иных образовательных моделей, НУА ищет свои варианты и пути. В их основе, с одной стороны, понимание неизбежности изменений и готовности к ним адаптироваться, а с другой – осознание того, что технологии, при всей их суперсовременности, являются средством, признанным содействовать подготовке человека к встрече с миром и гармоничного его сосуществования с ним.

Концепция развития НУА до 2035 г. очерчивает основные векторы дальнейшего функционирования учебного заведения, в основе которых – существенное усиление внимания к образованию взрослого населения (при сохранении «трехэтажности» НУА с ее дошкольной, общеобразовательной степенями и университетом со всеми элементами последипломного образования), к психологической составляющей и к психологической культуре в целом (особенно преподавательского корпуса), к творческой компоненте в образовательных программах всех уровней, т.к. без этого говорить о креативности и ориентированности на создание нового, неординарного невозможно.

Описание концептуальных подходов к развитию комплекса непрерывного образования на период до 2035 г. – своеобразное приглашение к дискуссии, к обсуждению возможных векторов движения НУА, стремящейся идти по тонкой грани между традициями и инновациями.

Ключевые слова: концепция развития; неопределенности; ключевые тренды; цифровизация; кросскультурность; непрерывное образование; риски; конкуренция; кооперация; дифференциация; диверсификация; комплексный подход.

Астахова К. В. Концептуальні засади розвитку Народної української академії в умовах невизначеності

На основі Концепції розвитку Народної української академії на період до 2035 р. зроблено спробу обґрунтувати та описати ключові напрями розвитку науково-навчального комплексу та його стратегічні завдання.

У статті аналізуються умови, в межах яких доведеться функціонувати ХГУ «НУА». Показано вплив переходу від інформаційної епохи до цифрової, можливий ефект цього кардинального перетворення на освітню систему та її складові.

Особливу увагу приділено стратегічним пріоритетам розвитку НУА на найближчі 20 років та можливим шляхам зниження ризиків, супроводжують процеси розвитку та трансформації освітньої моделі, яку побудовано за принципами lifelong learning (LLL).

Нові концептуальні підходи базуються на визнанні того факту, що сучасна освіта покликана в першу чергу відповідати на запитання «Навіщо?» і «Для чого?», а вже потім «Як? Хто? Чому?» тощо.

В умовах стрімкого переходу в цифрову епоху, що цілком заперечує аналогові підходи й потребує принципово інших освітніх моделей, НУА шукає свої варіанти та шляхи. Засадою їх, з одного боку, є розуміння неминучості змін і готовності до них адаптуватися, а з іншого – усвідомлення того, що технології, при всій їх суперсучасності, є засобом, що має сприяти підготовці людини до зустрічі зі світом і гармонійного її співіснування з ним.

Концепція розвитку НУА до 2035 р. окреслює основні вектори подальшого функціонування навчального закладу, в основі яких – істотне посилення уваги до освіти дорослого населення (при збереженні «триповерховості» НУА з її дошкільним, загальноосвітнім ступенями та університетом із усіма елементами післядипломної освіти), до психологічної складової та до психологічної культури в цілому (особливо викладацького корпусу), до творчої компоненти в освітніх програмах усіх рівнів, оскільки без цього говорити про

креативність та орієнтованість на створення нового, неординарного неможливо.

Окреслення концептуальних підходів до розвитку комплексу безперервної освіти на період до 2035 р. – своєрідне запрошення до дискусії, до обговорення можливих векторів руху НУА, що прагне прямувати тонкою гранню між традиціями та інноваціями.

Ключові слова: концепція розвитку; невизначеності; ключові тренди; цифровізація; кроскультурність; безперервна освіта; ризики; конкуренція; кооперація; диференціація; диверсифікація; комплексний підхід.

Astakhova Kateryna. Conceptual basis for the development of the Peoples Ukrainian Academy in the context of uncertainty

Based on the Concept of Development of Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian Academy» (KhUH PUA) till 2035, an attempt has been made to substantiate and describe the key areas of development of the scientific and educational complex and its strategic objectives.

The article analyzes the framework of KhUH PUA further operation. The impact of the dramatic transition from the information to digital age on the education system and all its components has been shown.

Particular attention has been paid to the strategic priorities of PUA development for the next 20 years and the possible ways to reduce the risks accompanying the development and transformation of the educational model based on the Lifelong Learning principles (LLL).

The new conceptual approaches are based on the recognizing that modern education aims to answer the why-questions in the first place, with how-, who- and what-questions being next in importance.

In the context of the rapid transition to the digital age, which completely denies analogue approaches and requires fundamentally different educational models, PUA is seeking its own ways and approaches. The latter are based, on the one hand, on the understanding of the inevitability of changes and a willingness to adapt to them, while, on the other, on the recognition of the fact that technology, no matter how advanced it may be, is but a means to facilitate the preparation of a person for embracing the world and coexisting with it in harmony.

The concept of PUA development till 2035 outlines the framework of further operation of the institution. The above framework involves a heightened attention to the education of adult population while maintaining its three-component structure with preschool, secondary and university education inclusive of postgraduate education; to the psychological component of education and

psychological culture in general, especially that of the academic staff, to the creative component in educational programs at all levels as prerequisite of creativity and the creation of the new, extraordinary, and impossible.

The description of conceptual approaches to the development of the complex of lifelong education till 2035 is a request for discussion of the possible vectors of further development of PUA seeking to operate on the fine line between tradition and innovation.

Key words: the concept of development; uncertainty; key trends; digitalization; cross-cultural sensitivity; Lifelong Learning; risks; competition; cooperation; differentiation; diversification; complex approach.

Утверждение о том, что в ближайшем будущем образование должно быть таким-то и таким-то, представляется, утратило смысл. Будущее уже наступило и оно стремительно, практически на наших глазах, перекраивает институт образования во всех его ипостасях.

Изменяется все и постоянно. Для человека такая постоянная подвижность привычного крайне сложна. К перманентному хаосу не только сложно привыкнуть и адаптироваться. Главное – сложно понять и принять происходящее. А без понимания невозможно управлять ни собой, ни процессами.

Самый большой сдвиг, который произошел – это стремительный переход от информационной эпохи к цифровой, когда цифровизации подвергается все и вся. И произошел он как-то обыденно, без катаклизмов и потрясений.

В условиях таких непривычных для человека и общества тектонических изменений крайне важным представляется определение координат, некой Птолемеевой системы звезд, ориентируясь на которую есть надежда не утратить направление движения и понимание происходящего. Важно не только научиться использовать новые технологии, но и осознать для каких целей они нужны, где пределы допустимого. Иными словами, нужно научиться трансформироваться, интегрироваться и принимать происходящее, не упуская при этом главные перспективы. Ведь при всех переходах и трансформациях, главное – не технологии, а человек. И этот вектор – ключевой.

Специалисты самых разных научных областей практически едины в признании того, что человек к таким экспонентальным изменениям

не готов, его мозг не в состоянии оценить и воспринять масштабность происходящих изменений и наступающие в результате их влияния последствия. Как не в состоянии сравнить такие величины как, например, одно зернышко и триста сорок пять млрд. тонн зерна. Сопоставить эти величины современный мозг не готов в принципе. Не готов физиологически.

Это – совершенно другой мир, в который мы вступили и к которому нужно адаптироваться. Цифровизация сделала мир иным. И стремительно меняет его дальше.

Появились совершенно неподвластные человеку потоки и объемы информации, как-то одновременно проступила практически полная транспарентность всего и вся. И к этому мы тоже пока не готовы.

Человек привык мыслить линейно, пробираясь постепенно от простого к сложному. А линейное развитие, характерное для мира многие и многие тысячелетия, закончилось.

Появились технологические возможности собирать, структурировать и анализировать фантастические объемы информации. При этом алгоритмизация этих процессов уже сейчас находится за пределами физических возможностей человека. В обиход вошло собирательное обозначение таких информационно-необъятных процессов – Big Data. Как маркер, как тренд.

Важно заметить: трансформации идут в мульти–планетарном масштабе. Безусловно, есть национальные, континентальные, региональные особенности. Но суть остается неизменной – происходит тотальная экспонентальная, цифровизация всего и вся [1].

Кто-то, отслеживая тектонические изменения, проявляет к ним интерес, осознает. Кто-то испытывает страх и неприятие происходящего. Но от точек зрения, подходов и оценок процессы взрывных изменений не останавливаются. Более того, скорость происходящих изменений постоянно нарастает. В таких обстоятельствах, представляется, необходимо встраиваться в происходящие трансформации, искать адаптивные решения. Ведь с трендами бороться бесполезно. Их нужно понять, принять и определить траектории взаимодействия.

Сложилось, как минимум, два интересных принципиальных противоречия, которые образовательным институциям (и не только)

необходимо учитывать при определении стратегий. Во-первых, локальность человеческого сознания при уже состоявшейся глобализации мировых процессов. Во-вторых, линейность мышления (и вся система образования построена на основе этого постулата) при экспонентальности развития.

Иными словами, главный тренд современности – изменения. Мир уже сегодня сложнее и подвижнее мира вчерашнего. Образование оказалось в рамках сложнейшей коллизии «сделай так, не знаю как», ибо понятие аналоговости уходит в прошлое. Опора на опыт не срабатывает. Здесь нужно искать иные подходы.

В таких условиях, как оказалось, крайне высоки риски несоответствия. Цифровизация требует своеобразной «постановки мышления», его системности, способности к анализу и синтезу. Образование же по-прежнему строится на шаблонах и передаче опыта. Даже воспринимаемые как инновационные, модели кейсов, это все тоже обучение на примерах. Более того, над современным образованием (и в первую очередь отечественным) довлеет не самый прогрессивно-стимулирующий принцип: «что проверяют, к тому и готовят», негативные последствия которого наглядно демонстрирует абсолютизация системы внешнего независимого оценивания.

Для любого современного учебного заведения предельно важно в таких условиях определить для себя концептуальные векторы развития. Безусловно, высочайшая динамика изменений не позволяет очерчивать стратегию на длительный период, т.к. горизонт реальных прогнозов сократился в условиях цифровизации до 1,5–2-х лет максимум. Однако скорость изменений и непредсказуемость не означают, что разработка концептуальных подходов исключена вообще.

В условиях, когда реформируются практически все мировые образовательные системы, но нигде реформы еще не завершены, риски ошибок возрастают кратно. Тем более, что тиктаничность изменений и скорости, с которыми они происходят, ощутимо увеличивают цену любой ошибки.

Как правило, определяя концептуальные подходы развития образовательных систем, традиционно институт образования рассматривается как единое целое и используются матрицы, унифицирующие

все элементы системы. Логика в таких подходах, безусловно, есть. Но современные условия, представляется, требуют и учета новых реалий. Речь идет о том, что мир университета очень дифференцирован и разнообразен. Университеты очень отличаются друг от друга. Происходящие изменения только наращивают эту многоликость и диффузность.

Предоставляется небезынтересным подход, предполагающий как учет общих тенденций и маркеров, так и особенностей национальных, региональных аспектов. Более того, особенностей каждого конкретного университета.

Сказанное не означает, что при определении перспектив развития системы университетского образования нужно ее атомизировать до предела. Конечно, есть общие рамки, тенденции, национальные нормативы и требования. Однако в условиях высочайшей динамики и нарастающего разнообразия, думается, есть резон, определяя концептуальные основы развития, опираться не только, да и не столько, на общие унифицированные подходы, а попытаться увидеть авторские модели и решения. Ведь сегодня практически нет даже двух одинаковых университетов. Каждый такой образовательный организм имеет свое лицо, свои особенности и точки роста.

Именно с таких позиций прорабатываются перспективы первого в Украине комплекса непрерывного образования Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия», который разрабатывает Концепцию своего развития на период до 2035 года.

Проект Концепции построен в опоре на понимание важности происходящих изменений, на признании того факта, что все тренды опережаются развитием технологий и постоянным усложнением обстановки.

Вместе с тем, одним из базовых принципов новой Концепции является признание того фактора, что сегодняшние риски и вызовы – это небывалое расширение возможностей.

Какие же базовые принципы заложены в проект Концепции развития НУА на период до 2035 года.

Во-первых, новая концепция является преемницей аналогичного документа, который определял векторы развития НУА до 2020 г. и дополнениями к нему – комплексными специальными программами,

конкретизирующими стратегические подходы (это программа «Кадры», «Сопровождение выпускников», «Родители», «Непрерывной практической подготовки студентов и школьников», «Гражданско-патриотического воспитания», «Учебник» и др.) [2].

Во-вторых, НУА на уровне базового принципа декларирует свою приверженность модели непрерывного образования, заложенной в основу деятельности научно-учебного комплекса.

Академия выделяет кадровую политику и кадровую работу как одно из ключевых условий инновационного развития, как реальный драйв изменений. Авторы Концепции отдают себе отчет в том, что самое сложное в предстоящей работе это изменение самих себя, это понимание преподавательским корпусом необходимости и неизбежности меняться. Профессорско-преподавательский состав университета, школьные учителя – все будут находиться в еще более стрессовых условиях, т.к. пытаемся научить тому, чему сами судорожно обучаемся. Это серьезный риск для кадрового потенциала, ведь, во-первых, угроза профессионального выгорания возрастает при таком раскладе многократно. Во-вторых, конкуренция и зависимость университетов от преподавателей поворачивают векторы кадровой работы в принципиально иное русло. Одной из концептуально значимых задач становится так называемая «охота за головами» – поиск, развитие и удержание кадров, составляющих основу академического оплота и основу брендинга учебного заведения [3].

Современному университету, испытывающему небывалую «запросную перегруженность», априори, нужны только очень хорошие, высококласные преподаватели. Нужны те, кому интересно и кто сопричастен. Независимо от возраста, опыта, профессиональной принадлежности и пресловутой штатности/остепененности [4, с. 12].

Признавая безусловную значимость ученых степеней, званий, статусов и наград, представляется крайне важным понимание того, что время исключительно академических преподавателей ушло. Нужен микст теории и практики в сумме с заточенностью на постоянное самосовершенствование и переобучение.

На концептуальном уровне следует признать, что тренд текучести кадров будет только нарастать, а миграция ведущих преподавателей

уже сегодня приобретает международный характер. Сохранение научных школ, академического эпоса в таких условиях – задача почти невыполнимая. Но ее сложность отнюдь не означает, что искать пути решения и подходы не нужно вообще. Скорее здесь важно определить правильные задачи, вместо правильного решения задач ранее поставленных.

В число ключевых приоритетов развития университетов выдвинулась адаптация к скорости изменений и цифровизации. Полноценной реализации этой задачи обычно мешает: отсутствие допуска к инфотехнологиям; непонимание процессов, протекающих под влиянием цифровизации; психологическая неготовность преподавателей и сотрудников к принятию изменений, сопряженных с переходом к цифровой эпохе.

Для НУА, представляется, проблемы первого порядка не существует. При всех трудностях и ресурсных ограничениях, МТБ (и особенно ее компьютерно-информационная составляющая) находится на том уровне, при котором о доступности инфотехнологий говорить не приходится.

Вторая и третья позиции – задачи ближайшего будущего, над разрешением которых предстоит основательно потрудиться.

На уровне важнейшей стратегической задачи Концепция развития НУА до 2035 г. рассматривает психолого-педагогическую составляющую подготовки и переподготовки преподавателей, повышение общей психологической культуры. Без этого важнейшего аспекта реализация многих стратегических задач будет под угрозой. Отсюда – идеи усиления психологического направления подготовки в программах бакалаврского и магистерского уровней всех специальностей, по которым ведется подготовка в НУА (например, нейролингвистика, поведенческая экономика, нейджинг и т.д.). Своеобразная «психологизация» подготовки – не лозунг, а конкретная задача. Как и повышение психологической культуры преподавательского корпуса.

На уровне базовых в Концепцию так же входят задачи:

1) дальнейшего расширения индивидуализации образовательного процесса, придания ему самостоятельного значения, не ограничивающегося «приемом хвостов и отработок»;

2) совершенствования моделей управления учебным комплексом;
3) принципиального изменения подходов к организации и формам образования взрослого населения, спрос на переобучение у которого продолжает расти. При этом нельзя не учитывать, что рост платежеспособного спроса на образование и наличие права выбора резко подстегнули конкуренцию в этом образовательном сегменте;

4) пересмотра отношения к преподаванию философии, практически единственной науки, призванной научить отвечать на вопросы «Зачем?», социогуманитарного блока в целом и математики. Речь не идет о простом увеличении часов на чтение этих дисциплин (что не исключено, но не является самоцелью). Скорее – создание условий для формирования мировоззренческой потребности в их изучении и понимании необходимости в условиях неопределенности и перманентных изменений [5].

В этом же ряду – поиск путей расширения творческой составляющей в подготовке студентов и школьников. Современный рынок труда уже 15–20 лет назад начал поиск специалистов, способных создавать новое. К концу же второго десятилетия XXI века развитые страны увеличили долю таких «креативщиков» до 20% и процесс этот продолжает набирать обороты;

5) сохранения, укрепления и трансляции уникальной культурно-образовательной среды, присущей НУА.

Концепция предполагает определение источников изменений, опираясь на которые научно-учебный комплекс, сможет продолжить свое инновационное развитие. Это, в первую очередь:

- государство, являющееся пока, при всех происходящих изменениях, мощным источником и регулятором образовательных реформ;
- передовые технологии;
- сеть выпускников;
- школьники, студенты, преподаватели;
- международные проекты, контакты, программы.

На концептуальном уровне в документ, очерчивающий развитие НУА на ближайшие 20 лет, включается принцип: «Чтобы развиваться, нужно меняться». И самое сложное, что предстоит обеспечить – это понимание необходимости изменения самих себя.

Литература

1. Боуэн У. Высшее образование в цифровую эпоху : научное издание / Уильям Г. Боуэн. – М. : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2018. – 222 с.
2. Электронный архив Харьковского гуманитарного университета [Электронный ресурс] : [репозиторий] / Нар. укр. акад. – Электрон. данные. – Харьков : [ХГУ «НУА»], 2010. – Режим доступа: <https://dspace.nua.kharkov.ua>.
3. Астахова Е. В. Университетский преподаватель: риски адаптации к условиям непрерывного образования / Астахова Екатерина // От коммуникативного действия к практикам деконструкции в современном образовании : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Батаевой. – Харьков, 2017. – Разд. 1.3. – С. 57–83.
4. Астахова Е.В. Простые решения сложных задач как причина неустойчивости системы образования // Новый коллегіум. – 2018. – № 1. – С. 10–13.
5. Нуссбаум М. Не ради прибыли : зачем демократии нужны гуманитар. науки / Марта Нуссбаум ; пер. с англ. Марины Бендет ; [под науч. ред. А. Смирнова ; Нац. исслед. ун-т «Высш. шк. экономики»]. – М. : Издат. дом Высш. шк. экономики, 2014. – 183 с.

References

1. Bouen, U. (2018). *Vyssheye obrazovaniye v tsifrovuyu epokhu [Higher education in the digital age: scientific publication]*. Moskva: Izd. dom Vyssh. shk. ekonomiki, 222 p.
2. *Elektronnyy arkhiv Khar'kovskogo gumanitarnogo universiteta [Electronic archive of the Kharkov Humanitarian University]*, (2010). [online]. Ukraine, Kharkov. Available at: <https://dspace.nua.kharkov.ua>.
3. Astakhova, Ye.V. (2017). Universitetskiy prepodavatel': riski adaptatsii k usloviyam nepreryvno obrazovaniya [University lecturer: risks of adaptation to the conditions of continuous education]. In: *Ot kommunikativnogo deystviya k praktikam dekonstruktsii v sovremennom obrazovanii*. Khar'kov, 2017, pp. 57–83.
4. Astakhova, Ye.V. (2018). Prostyye resheniya slozhnykh zadach kak prichina neustoychivosti sistemy obrazovaniya [Simple solutions to complex problems as a cause of the instability of the education system]. *Noviy kolegium*, 1, pp. 10–13.
5. Nussbaum, M. (2014). *Ne radi pribyli : zachem demokratii nuzhny gumanitarnyye [Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities]*. Moskva: Izdat. dom Vyssh. shk. ekonomiki, 183 p.